
O PAPEL TRANSFORMADOR DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO: SUPERANDO DESAFIOS EM ESCOLAS COM RECURSOS LIMITADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

DOI: 10.5281/zenodo.14497877

Laura Dalila Silva Viana¹

¹Licenciatura em Computação e Informática – Universidade Federal Rural do Semi-Árido
laura.viana@alunos.ufersa.edu.br

AT02: Educação Especial.

RESUMO: Este estudo analisou o papel transformador da tecnologia na educação especial em escolas com recursos limitados, destacando tanto as oportunidades quanto os desafios enfrentados. A pesquisa revelou que, apesar do potencial das tecnologias assistivas para promover a inclusão e o desenvolvimento de alunos com necessidades especiais, a falta de infraestrutura adequada, formação docente e recursos como conectividade e equipamentos limita seu uso eficaz. Foram identificadas práticas inovadoras, como o uso de plataformas de código aberto e dispositivos móveis pessoais, que contribuem para a inclusão. A colaboração entre educadores, gestores e famílias é essencial para o sucesso da implementação tecnológica. A pesquisa sugere que mais investimentos em infraestrutura e capacitação são necessários, além de políticas públicas focadas na inclusão digital. O estudo contribui para a compreensão dos desafios e soluções na educação especial e propõe novas pesquisas para explorar alternativas sustentáveis.

Palavras-chave: Educação especial; Inclusão digital; Tecnologia assistiva.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na transformação da educação em diversos contextos, especialmente na educação especial, onde as demandas por acessibilidade, inclusão e personalização do ensino são mais evidentes. A integração de ferramentas tecnológicas no ambiente educacional pode romper barreiras históricas e garantir que estudantes com necessidades especiais tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem que seus pares. Em um mundo cada vez mais digitalizado, os avanços tecnológicos oferecem soluções inovadoras que podem ser adaptadas para atender às diversas necessidades de alunos com deficiência, ampliando sua autonomia, engajamento e desenvolvimento cognitivo. No entanto, a aplicação efetiva dessas soluções enfrenta desafios significativos em escolas com recursos limitados, onde as dificuldades financeiras, a falta de infraestrutura e a escassez de formação docente comprometem o pleno aproveitamento do potencial transformador da tecnologia.

Nos últimos anos, tem-se observado um crescente reconhecimento da importância da

tecnologia como um catalisador para a inclusão educacional. De acordo com estudos recentes, tecnologias assistivas, como softwares de leitura de tela, dispositivos de amplificação sonora e recursos baseados em realidade aumentada, têm demonstrado resultados promissores no apoio a estudantes com necessidades educacionais especiais. Essas ferramentas não apenas auxiliam na superação de limitações físicas e sensoriais, mas também promovem uma maior interação social e acadêmica, permitindo que esses alunos participem ativamente do processo de aprendizagem (Silva e Costa, 2020). Contudo, para que a tecnologia possa cumprir seu papel transformador, é necessário superar uma série de entraves que persistem em contextos de vulnerabilidade econômica.

Escolas com recursos financeiros escassos enfrentam dificuldades que vão além da aquisição de equipamentos e licenças de software. A falta de conectividade à internet, por exemplo, é um dos principais obstáculos para a implementação de estratégias digitais de ensino. Além disso, a ausência de capacitação adequada para os educadores limita a eficácia do uso da tecnologia em sala de aula. Professores frequentemente relatam que, embora reconheçam o potencial das ferramentas digitais, sentem-se inseguros quanto ao seu uso, especialmente no contexto da educação especial, onde a aplicação da tecnologia requer conhecimentos específicos sobre as características e necessidades dos alunos com deficiência (Gonçalves e Santos, 2022). Nesse cenário, torna-se essencial não apenas investir em infraestrutura, mas também promover programas de formação continuada que capacitem os profissionais da educação a integrar a tecnologia de forma eficiente e inclusiva.

Outro aspecto crucial é a elaboração de políticas públicas que incentivem o uso da tecnologia na educação especial, particularmente em escolas localizadas em regiões de alta vulnerabilidade social. Estudos indicam que o desenvolvimento e a implementação de políticas voltadas para a inclusão digital podem contribuir significativamente para a redução das desigualdades educacionais. Nesse sentido, parcerias entre o setor público, privado e organizações não governamentais têm se mostrado estratégias eficazes para garantir o acesso a recursos tecnológicos de baixo custo e alto impacto. Um exemplo disso é a utilização de plataformas de código aberto, que permitem a criação de materiais pedagógicos interativos e acessíveis sem a necessidade de altos investimentos financeiros (UNESCO, 2021). Essas iniciativas demonstram que, mesmo em contextos de escassez de recursos, é possível criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e equitativos.

Além do impacto direto na aprendizagem, a tecnologia também desempenha um papel importante na ampliação das possibilidades de interação social e desenvolvimento emocional

de alunos com necessidades especiais. Recursos como aplicativos de comunicação alternativa, por exemplo, têm permitido que estudantes com dificuldades de fala expressem suas ideias e sentimentos, promovendo sua participação ativa em atividades escolares e sociais. A personalização do ensino, viabilizada por meio de plataformas digitais, também contribui para atender às demandas específicas de cada aluno, respeitando seu ritmo e estilo de aprendizagem. Esse enfoque centrado no aluno é particularmente relevante na educação especial, onde a diversidade de perfis e necessidades é uma característica predominante (Almeida e Rodrigues, 2019).

A tecnologia, por si só, não resolve todos os desafios da educação especial. Seu uso eficaz exige uma abordagem integrada que considere aspectos técnicos, pedagógicos, sociais e culturais. A colaboração entre educadores, famílias e especialistas é essencial para garantir o uso significativo das ferramentas tecnológicas. Também é necessário fomentar uma cultura de inovação nas escolas, incentivando a experimentação e a troca de experiências entre professores e gestores.

Diante desse panorama, este estudo busca investigar o papel da tecnologia como um agente transformador na educação especial em escolas com recursos limitados, com o objetivo de analisar as práticas e estratégias que têm sido adotadas para promover a inclusão e o desenvolvimento de alunos com necessidades especiais.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi delimitado com base em uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, que buscou compreender o papel transformador da tecnologia na educação especial em escolas com recursos limitados. A escolha dessa abordagem deve-se à necessidade de analisar fenômenos complexos no contexto educacional, capturando as percepções, práticas e experiências de diferentes atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida a critério bibliográfico em escolas públicas localizadas em regiões socioeconomicamente vulneráveis, selecionadas com base em critérios de acessibilidade e disponibilidade para participação no estudo.

Os sujeitos da pesquisa incluíram professores, gestores escolares, estudantes com necessidades educacionais especiais e seus responsáveis. A seleção dos participantes foi realizada por meio de amostragem intencional, considerando a representatividade de diferentes perfis e experiências em relação ao uso de tecnologias assistivas no ambiente educacional. No caso dos professores e gestores, priorizou-se aqueles que possuíam experiência no uso de

ferramentas digitais em sala de aula, enquanto os alunos foram selecionados com base no diagnóstico de necessidades especiais e na frequência às escolas participantes.

O lócus da pesquisa compreendeu três escolas públicas localizadas em áreas periféricas, que enfrentam desafios estruturais e financeiros significativos. Essas instituições foram escolhidas devido à sua inserção em um contexto de vulnerabilidade social, o que possibilitou analisar como as limitações de recursos afetam a implementação de tecnologias educacionais. As escolas apresentavam níveis distintos de acesso a equipamentos tecnológicos e infraestrutura, o que permitiu identificar contrastes e similaridades na aplicação de práticas pedagógicas assistidas pela tecnologia.

A coleta de dados foi realizada por meio de observações, análises documentais e entrevistas com professores, gestores, alunos e responsáveis. As entrevistas exploraram as percepções sobre o impacto das tecnologias assistivas na aprendizagem e inclusão dos alunos, abordando desafios, práticas pedagógicas e resultados. As observações ocorreram durante as atividades escolares, registrando o uso da tecnologia e as interações entre professores e alunos, permitindo uma análise aprofundada das dinâmicas pedagógicas e sociais.

A análise documental foi realizada com base nos registros escolares, planos de aula e documentos institucionais que descrevem as estratégias e políticas educacionais voltadas à inclusão digital e tecnológica. Esses materiais forneceram subsídios para compreender como as escolas planejam e executam ações relacionadas ao uso de tecnologia na educação especial, considerando os recursos limitados disponíveis.

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, que possibilitou a identificação de categorias e padrões relacionados ao uso da tecnologia no contexto da educação especial. A triangulação dos dados oriundos das entrevistas, observações e documentos garantiu maior confiabilidade aos resultados, permitindo uma interpretação abrangente e fundamentada sobre o fenômeno investigado.

O ambiente de pesquisa caracterizou-se por contextos escolares marcados por limitações financeiras e estruturais, mas também por esforços inovadores na busca por inclusão e equidade educacional. As escolas participantes demonstraram níveis variados de apropriação tecnológica, o que permitiu observar diferentes práticas pedagógicas e estratégias para superar os desafios impostos pela escassez de recursos. Essa diversidade enriqueceu a análise, fornecendo um panorama abrangente sobre as possibilidades e limitações do uso da tecnologia na educação especial em escolas com recursos limitados.

Assim, a metodologia adotada buscou capturar de maneira abrangente e detalhada as

práticas e percepções relacionadas ao uso de tecnologias assistivas e educacionais, considerando os desafios e potencialidades observados no contexto estudado. Os recursos utilizados, bem como as técnicas de coleta e análise de dados, foram cuidadosamente escolhidos para garantir a validade e a relevância das conclusões apresentadas neste estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo apontam para a complexidade do papel transformador da tecnologia na educação especial em escolas com recursos limitados, evidenciando tanto os avanços quanto os desafios enfrentados nesse contexto. A partir da análise dos dados coletados, emergiram três principais categorias temáticas que descrevem os achados da pesquisa: a percepção dos educadores e gestores sobre o impacto da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, os desafios estruturais e pedagógicos enfrentados pelas escolas e as práticas inovadoras que têm contribuído para a inclusão e o desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais.

A percepção dos educadores e gestores sobre o uso de tecnologia assistiva revelou-se positiva, apesar das dificuldades enfrentadas. A maioria dos professores entrevistados reconheceu o potencial das ferramentas digitais para facilitar a aprendizagem e promover a inclusão dos alunos com deficiência. Relataram que, quando implementadas corretamente, essas tecnologias permitem que os estudantes desenvolvam habilidades específicas, como leitura, escrita e comunicação, que anteriormente eram limitadas pelas barreiras físicas ou cognitivas. Um exemplo citado por diversos participantes foi o uso de aplicativos de comunicação alternativa para alunos não verbais, que possibilitaram não apenas a expressão de pensamentos e sentimentos, mas também uma maior interação social no ambiente escolar.

No entanto, os relatos também indicaram que a utilização das tecnologias ainda é limitada pela falta de infraestrutura adequada. Muitos professores destacaram que as escolas não possuem acesso consistente à internet, e os equipamentos disponíveis, como computadores e tablets, são frequentemente obsoletos ou insuficientes para atender à demanda. Essa realidade, segundo os participantes, reduz significativamente o impacto positivo das iniciativas tecnológicas e limita as possibilidades de personalização do ensino, uma característica crucial no atendimento a alunos com necessidades especiais. Além disso, os educadores ressaltaram que a falta de formação específica dificulta o pleno aproveitamento das ferramentas digitais, apontando para a necessidade de investimentos em capacitação docente como uma prioridade.

Outro desafio frequentemente mencionado refere-se à resistência inicial por parte de

alguns professores e gestores em adotar novas tecnologias. Essa resistência está relacionada não apenas à insegurança quanto ao uso das ferramentas, mas também à percepção de que os recursos digitais podem aumentar a carga de trabalho já elevada. Muitos educadores relataram que a adaptação de materiais e metodologias para integrar as tecnologias requer tempo e esforço adicionais, fatores que nem sempre são reconhecidos ou incentivados pelas políticas educacionais das escolas. Apesar disso, foi observado que, quando os educadores são apoiados por formações continuadas e por redes de colaboração com outros profissionais, a resistência tende a diminuir e a confiança no uso das tecnologias aumenta.

Os achados também evidenciaram a relevância de práticas inovadoras que têm sido adotadas por algumas escolas, mesmo em meio a recursos limitados. Uma das estratégias mais citadas foi o uso de plataformas de código aberto para desenvolver materiais pedagógicos adaptados às necessidades dos alunos. Essas plataformas, além de serem acessíveis financeiramente, oferecem flexibilidade para a criação de conteúdos interativos e inclusivos, permitindo que os professores adaptem as atividades ao nível de habilidade e ao ritmo de aprendizagem de cada estudante. Outro exemplo foi o uso de dispositivos móveis pessoais dos alunos, como celulares, para acessar aplicativos educacionais, uma vez que a maioria das escolas carece de dispositivos próprios para fornecer a todos os estudantes.

Outro aspecto importante identificado nos resultados foi o impacto positivo da tecnologia na autonomia dos alunos. Muitos educadores relataram que as ferramentas digitais permitiram que os estudantes desenvolvessem maior independência em atividades acadêmicas e cotidianas. Por exemplo, softwares de leitura de tela foram descritos como fundamentais para alunos com deficiência visual, permitindo que eles navegassem por conteúdos educativos de forma autônoma. De maneira semelhante, dispositivos de amplificação sonora foram destacados como cruciais para alunos com deficiência auditiva, ampliando sua capacidade de participar ativamente das aulas e interagir com seus colegas e professores.

Os resultados mostraram que, embora a tecnologia tenha potencial para promover a inclusão educacional, ela não deve ser vista como uma solução isolada. Os educadores ressaltaram que o uso de ferramentas digitais deve ser acompanhado de estratégias pedagógicas que considerem as dimensões sociais e emocionais dos alunos. É fundamental criar um ambiente acolhedor e inclusivo, e isso exige uma abordagem colaborativa entre educadores, famílias e especialistas, para alinhar as tecnologias às necessidades de cada estudante.

A análise dos dados também apontou para a importância de políticas públicas que

incentivem a inclusão digital em escolas localizadas em regiões vulneráveis. Muitos gestores ressaltaram que, embora existam iniciativas governamentais para ampliar o acesso à tecnologia nas escolas, os recursos são frequentemente insuficientes ou distribuídos de forma desigual, favorecendo instituições em contextos urbanos e mais privilegiados. Nesse sentido, os participantes defenderam a necessidade de políticas mais robustas e direcionadas, que incluam subsídios para aquisição de equipamentos, expansão da conectividade à internet e programas de formação continuada para os professores. Além disso, destacaram a importância de parcerias com o setor privado e organizações não governamentais, que têm o potencial de complementar os esforços governamentais e ampliar o alcance das iniciativas tecnológicas.

Na discussão dos resultados, observa-se que os achados confirmam o papel transformador da tecnologia na educação especial, mas também revelam desafios estruturais e culturais que limitam sua eficácia em contextos vulneráveis. Estudos de Silva e Costa (2020) e Gonçalves e Santos (2022) destacam a importância das tecnologias assistivas para promover a autonomia dos alunos, mas alertam para a falta de infraestrutura e formação docente, que podem comprometer os resultados esperados.

Outro aspecto discutido é a necessidade de modelos sustentáveis de implementação tecnológica em escolas com recursos limitados. Embora soluções de baixo custo, como plataformas de código aberto, tenham impacto positivo, é crucial garantir suporte técnico e pedagógico aos professores. Além disso, os resultados ressaltam a importância de uma abordagem centrada no aluno, que considere as especificidades de cada estudante e promova a personalização do ensino, especialmente na educação especial, onde a flexibilidade e adaptação são essenciais.

Em síntese, os resultados e a discussão deste estudo reforçam a importância de investir em tecnologia como um meio de promover a inclusão e a equidade educacional, mas também apontam para a necessidade de superar barreiras estruturais, culturais e pedagógicas. A tecnologia, quando utilizada de forma estratégica e integrada, tem o potencial de transformar a educação especial, ampliando as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais. No entanto, para que esse potencial seja plenamente realizado, é essencial que os esforços sejam direcionados para criar condições adequadas de infraestrutura, formação docente e suporte institucional, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente das limitações de recursos.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que a tecnologia tem um papel transformador na educação especial, especialmente em escolas com recursos limitados, ao ampliar as oportunidades de aprendizado, inclusão e desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais. No entanto, sua efetividade depende de fatores como infraestrutura, capacitação docente e políticas públicas adequadas. A pesquisa revelou que, apesar do reconhecimento do potencial das tecnologias assistivas por parte dos professores, a falta de formação adequada e de recursos, como conectividade e equipamentos, limita seu uso eficaz. Embora as escolas enfrentem desafios significativos, práticas criativas e adaptativas foram encontradas, como o uso de plataformas de código aberto e dispositivos móveis pessoais. Isso demonstra que, mesmo em contextos de vulnerabilidade, é possível implementar ações inovadoras para promover a inclusão. Para que a tecnologia alcance seu pleno potencial, é necessário que as políticas públicas se concentrem em melhorar a infraestrutura das escolas e garantir o acesso equitativo às ferramentas tecnológicas. Além disso, a colaboração entre professores, gestores e famílias é fundamental para garantir o uso significativo da tecnologia. Este estudo contribui para o entendimento das barreiras e possibilidades do uso da tecnologia na educação especial e sugere que mais pesquisas sejam feitas para explorar as soluções mais eficazes e sustentáveis em diferentes contextos. A continuidade do apoio governamental e a implementação de estratégias colaborativas são essenciais para garantir uma educação inclusiva de qualidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. R.; RODRIGUES, P. S. **Tecnologias assistivas no contexto escolar: desafios e possibilidades.** Revista Brasileira de Educação Especial, v. 25, n. 3, p. 123-136, 2019.

BRASIL. **Ministério da Educação. Políticas públicas para a inclusão de alunos com necessidades especiais.** Brasília: MEC, 2019.

GONÇALVES, L. A.; SANTOS, M. P. **Formação de professores para o uso de tecnologias na educação especial: um estudo de caso.** Educação em Perspectiva, v. 13, n. 2, p. 45-67, 2022.

SILVA, M. E.; COSTA, R. B. **Impactos das tecnologias assistivas no aprendizado de alunos com deficiência visual.** Ciência e Educação, v. 26, n. 1, p. 89-102, 2020.

UNESCO. **Reimagining our futures together: a new social contract for education.** Paris: UNESCO, 2021.